

PhD. Miguel Ángel Albor Licona

miguel.alborli@amigo.edu.co

<https://orcid.org/0000-0002-5216-3018>

Escuela Normal Superior de Manatí-Atlántico

PhD. Juan Diego Betancur Arias

juan.betancurri@amigo.edu.co

<https://orcid.org/0000-0003-3340-8670>

Universidad Católica Luis Amigó

PhD. Daniel Alfredo Landinez Martínez

daniel.landinezma@amigo.edu.co

<https://orcid.org/0000-0002-7265-5052>

Programa de Psicología Universidad Católica Luis Amigó -
Programa de Medicina Universidad de Manizales

Cómo citar este texto:

Albor Licona, M. A., Betancur Arias, J. D., Landinez Martínez, D. A. (2025) Neurociencias y educación emocional: aportes para maestros en formación de Escuelas Normales Superiores de Colombia. REEA. Vol. IV. No. 16. Agosto 2025. Pp. 83-105. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en: <https://revistascespe.com/index.php/REEA/index>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14911576>

Indexada y catalogado por:

Recibido: diciembre 2024.

Aceptado: enero de 2025.

Publicado: febrero 2025.

NEUROCIENCIAS Y EDUCACIÓN EMOCIONAL: APORTES PARA MAESTROS EN FORMACIÓN DE ESCUELAS NORMALES SUPERIORES DE COLOMBIA

NEUROSCIENCES AND EMOTIONAL EDUCATION: CONTRIBUTIONS FOR TEACHERS IN TRAINING AT HIGHER TEACHER TRAINING COLLEGES IN COLOMBIA

Miguel Ángel Albor Licona

Doctor Ciencias Humanas y Sociales, coordinador Escuela Normal Superior de Manatí-Atlántico. Colombia

<https://orcid.org/0000-0002-5216-3018>

miguel.alborli@amigo.edu.co

Juan Diego Betancur Arias

Doctor en Psicología con orientación en Neurociencia cognitiva Aplicada, docente investigador-línea neurociencias aplicadas a las organizaciones. Universidad Católica Luis Amigó Colombia

<https://orcid.org/0000-0003-3340-8670>

juan.betancurri@amigo.edu.co

Daniel Alfredo Landinez Martínez

Doctor en Psicología, docente investigador-línea neuropsicopedagogía. Programa de Psicología Universidad Católica Luis Amigó – Programa de Medicina Universidad de Manizales. Colombia

<https://orcid.org/0000-0002-7265-5052>

daniel.landinezma@amigo.edu.co

...

Correspondencia: miguel.alborli@amigo.edu.co

RESUMEN

El presente artículo de reflexión se desprendió de la investigación doctoral titulada Efecto del programa Lab Emocional en comparación con el programa de formación inicial de docentes sobre las competencias emocionales para maestros en formación de escuelas normales superiores de Antioquia: ensayo clínico controlado y aleatorizado. La ecuación de búsqueda para esta revisión fue sobre las neurociencias de la emoción, educación emocional y competencias emocionales y cuáles son los aportes que pueden brindar en la formación de maestros, en especial, de normalistas superiores, población objeto en la que se dio la investigación doctoral. Se presentan los conceptos y constructos base de la investigación. La literatura y construcción teórica al respecto, es muy amplia y diversa; no obstante, los presentados en el marco teórico de la investigación, fueron seleccionados por su incidencia y aportes en y para la educación y, de forma específica, en la formación de maestros. La discusión apuntó a la necesidad de conocer los constructos, estudiarlos y aplicarlos desde procesos de formación para las Escuelas Normales Superiores y los programas de Licenciatura. Las conclusiones se refieren a la inclusión de este tipo de aportes desde horizontes epistemológicos que deben, acorde a los procesos, ser priorizados por quienes generan las políticas en el país para que, de este modo, aterricen en las directrices del Ministerio de Educación, en las Secretarías de Educación para apoyarlas y desde los Establecimientos Educativos para crearlas, gestionarlas y aplicarlas.

Palabras clave: Neurociencias de la emoción, competencias emocionales, formación de profesores, programa de formación.

Abstract

This reflection article arose from the doctoral research entitled Effect of the Emotional Lab program compared to the initial teacher training program on emotional competencies for teachers in training at higher normal schools of Antioquia: randomized controlled clinical trial. The search equation for this. The review was about the neurosciences of emotion, emotional education and competencies emotional and what contributions they can make to teacher training, in particular, of higher normalists, framework in which the doctoral research was carried out. The following are presented concepts and constructs that underlie the research. The literature and theoretical construction on the subject, is very broad and diverse; however, those presented in the theoretical framework of the research, they were selected for their impact and contributions in and for education and, specifically, in teacher training. The discussion focused on the need to understand the constructs, study them and apply them from training processes that go through Normal Schools Higher and Bachelor's programs. The conclusions refer to the inclusion of this type of contributions from epistemological horizons that must, according to the processes, be prioritized by those who generate policies in the country so that, in this way, they land in the guidelines of the Ministry of Education, in the Secretariats of Education to manage them and from the educational establishments to create, manage and apply them.

Keywords: Neuroscience of emotion, emotional competences, teacher training, program of training.

NEUROCIÊNCIAS E EDUCAÇÃO EMOCIONAL: CONTRIBUIÇÕES PARA PROFESSORES EM FORMAÇÃO NAS ESCOLAS NORMAL SUPERIORES COLOMBIANAS

Resumo

Este artigo de reflexão é o resultado da investigação de doutoramento intitulada Efeito do programa Lab Emocional em comparação com o programa de formação inicial de professores nas competências emocionais dos professores em formação nas escolas de formação de professores em Antioquia: um ensaio clínico controlado e aleatório. A equação de pesquisa para esta revisão foi sobre as neurociências da emoção, a educação emocional e as competências emocionais e quais as contribuições que podem fornecer na formação de professores, especialmente formadores de professores, o quadro em que a pesquisa de doutoramento teve lugar. São apresentados os conceitos e constructos em que se baseia a investigação. A literatura e a construção teórica a este respeito é muito vasta e diversificada; no entanto, os apresentados no quadro teórico da investigação foram selecionados pelo seu impacto e contributos na e para a educação e, especificamente, na formação de professores. A discussão apontou para a necessidade de conhecer os construtos, estudá-los e aplicá-los a partir de processos formativos que são realizados pelas Escolas Superiores de Formação de Professores e Licenciaturas. As conclusões referem-se à inclusão deste tipo de contribuições a partir de horizontes epistemológicos que devem, de acordo com os processos, ser priorizados por aqueles que geram as políticas no país para que, desta forma, aterrem nas diretrizes do Ministério da Educação, nas Secretarias de Educação para as gerir e do Ministério da Educação

para o Ministério da Educação.

Palavras-chave: Neurociência da emoção, competências emocionais, formação de professores, programa de formação.

NEUROSCIENCES ET ÉDUCATION ÉMOTIONNELLE : CONTRIBUTIONS POUR LES ENSEIGNANTS EN FORMATION DANS LES ÉCOLES SUPÉRIEURES NORMALES COLOMBIENNES

Résumé

Cet article de réflexion est né de la recherche doctorale intitulée Effet du programme Emotional Lab comparé au programme de formation initiale des enseignants sur les compétences émotionnelles des enseignants en formation dans les écoles normales supérieures d'Antioquia : un essai clinique contrôlé randomisé. L'équation de recherche pour cette revue portait sur les neurosciences de l'émotion, l'éducation émotionnelle et les compétences émotionnelles et sur les contributions qu'elles peuvent apporter à la formation des enseignants, en particulier des normaliens supérieurs, la population cible dans laquelle la recherche doctorale a été menée. Les concepts et constructions de base de la recherche sont présentés. La littérature et la construction théorique sur ce sujet sont très vastes et diversifiées ; Cependant, celles présentées dans le cadre théorique de la recherche ont été sélectionnées pour leur impact et leurs contributions à l'éducation et, plus particulièrement, à la formation des enseignants. La discussion a porté sur la nécessité de comprendre les constructions, de les étudier et de les appliquer dans les processus de formation des écoles normales supérieures et des programmes de licence. Les conclusions font référence à l'inclusion de ce type de contributions provenant d'horizons épistémologiques qui doivent, selon les processus, être priorisées par ceux qui génèrent des politiques dans le pays afin que, de cette manière, elles atterrissent dans les lignes directrices du Ministère de l'Éducation, dans les Secrétariats de l'Éducation pour les soutenir et des Établissements Éducatifs pour les créer, les gérer et les appliquer.

Mots-clés : Neurosciences de l'émotion, compétences émotionnelles, formation des enseignants, programme de formation.

INTRODUCCIÓN

Las Escuelas Normales Superiores-ENS fueron creadas en la naciente República de Colombia en 1821 por el General Francisco de Paula Santander (Zuluaga-Garcés, 2021; Muñoz-Bravo 2020) con el fin de poder llevar educación básica a toda la población. Desde allí, hace 200 años, continúan siendo centros de formación para los maestros del nivel de preescolar y el ciclo de básica primaria (De Tezanos, 2022; Echeverri-Sánchez, 2009 y 2021). Su aporte ha sido tan significativo que ayudaron a formar las primeras facultades de educación en Bogotá y Medellín (Echeverri-Sánchez, 2009 y 2021).

Ello conllevó a pensar en que la formación inicial de maestros en el contexto colombiano es un

asunto que requiere total atención por parte de quienes son los encargados de ejercer dicha labor. Es necesario asumir con compromiso, una educación integral e interdisciplinaria de los sujetos que serán los responsables de la formación de la niñez, adolescencia y juventud del país como lo expresan Bisquerra-Alzina (2005, 2009, 2011 y 2012); Echeverri-Sánchez (2009); Bueno I Torrens (2019 y 2021b) . Algunos parámetros que han venido tomando fuerza a nivel mundial y país han sido los relacionados con las neurociencias de la emoción, la educación emocional y las competencias emocionales como elementos que enriquecen y aportan en sus procesos cotidianos a nivel personal y profesional de su interacción permanente en el aula de clases como expresan Bisquerra-Alzina (2009); Bisquerra-Alzina y Pérez-Escoda (2007).

El no reconocimiento, comprensión y gestión de las competencias emocionales de los maestros en formación y en ejercicio hoy, lleva a pensar que hace falta un mayor desarrollo investigativo con objetividad, eficacia, eficiencia y validación que se soporten desde el enfoque empírico-analítico y que aporten a la realidad de la formación del magisterio colombiano. De esta manera, los maestros se darán cuenta cómo las competencias emocionales tributan al alcance de una educación emocional para su formación y transformación, lo que redundaría en intervenir en los planes curriculares de los procesos educativos que reciben en las ENS y en programas de licenciaturas de las facultades.

El presente artículo de reflexión expresa que en Colombia, desde sus inicios, ha estado enmarcado por conflictos bélicos que han generado una cultura de violencia. Las aulas de las Instituciones Educativas no han sido ajenas a la realidad. García et al. (2017); Acosta-Fernández et al. (2019); y Posada-Quintero et al. (2019) hablan del aumento de cifras en Bullying, suicidio, violencia intrafamiliar. Hoy los maestros no cuentan con espacios formativos que los formen, ayuden y den herramientas para conocer, gestionar y manejar sus procesos cerebrales desde las neurociencias de la emoción y la educación emocional. Más aún, cuando son escasos los estudios que se centren en los maestros en formación, desde un paradigma positivista como señalan Rendón-Uribe et al. (2016) y Rendón-Uribe (2019).

En el desarrollo de la investigación, se dio cuenta de la literatura que evidenció cómo, cuándo se dieron intervenciones bajo esa mirada, los procesos educativos de los maestros mejoraron. No se puede olvidar que los maestros, por la responsabilidad que se les asigna, deben estar en formación continua. Por tanto, pensar en espacios que brinden la posibilidad de conocimiento, confrontación, reconocimiento, reflexión y gestión de sí y de las emociones aunado a la vinculación de la academia en la enseñanza-aprendizaje y evaluación, dieron cuenta de la pertinencia del trabajo en la población objeto: maestros en formación.

De este modo, se planteó y propuso una propuesta que permitiera atender a las necesidades del contexto formativo de los maestros en formación de las Escuelas Normales Superiores. Se presenta un reto para incluirlo en los procesos de los maestros en ejercicio del país y conducir a que, en el Ministerio de Educación Nacional y en las Secretarías de Educación, se incluyan en los planes de formación territorial docente.

El Ministerio de Educación Nacional-MEN (2013) en su documento del *Sistema colombiano de formación de educadores y lineamientos de política*, muestra en su contenido aspectos como: investigación, evaluación, enseñanza, aprendizaje, formación inicial y permanente de los educadores. No obstante, no se menciona, ni se evidencia interés frente a las investigaciones sobre la educación emocional ni competencias emocionales que, para la época, ya contaba con más de 20 años de recorrido. Lo anterior demuestra que existe una deuda histórica en el país respecto a la formación de docentes, máxime con la responsabilidad social que les reviste y, en las que no cuentan con las herramientas ni la formación necesaria para enfrentarse a los retos que a nivel emocional posee el sistema educativo.

Resulta pertinente que en Colombia se comience a pensar en la formación del ser de los maestros, apuntando a la integralidad de un proceso que acoja las competencias emocionales explícitamente en los planes formativos curriculares de las ENS y de los programas de licenciatura. La tesis dio las bases para una política pública que pueda contribuir a una sociedad con salud mental, sana y regulada, y reducir los índices de factores asociados a la profesión docente como el burn-out, la violencia o bullying escolar, suicidio y soledad que viven, por mencionar los estudios de García et al. (2017) Acosta-Fernández et al. (2019); y Posada-Quintero et al. (2019).

Se requiere ir en pos de la salud física, mental y emocional del maestro (la formación de su ser) y que a la vez repercuta en una formación de excelencia para los estudiantes del Departamento de Antioquia (su quehacer en la práctica). Los resultados de esta investigación, dado su carácter experimental, pueden ser replicados en el resto del Departamento y de allí hacerla extensiva al país y a una apuesta por políticas públicas entorno a este tema de investigación, no solo a nivel de las ENS, sino de las carreras de pedagogía y licenciatura; toda vez que la Gobernación de Antioquia, presentó a la Asamblea Departamental de Antioquia (2019) el proyecto de ordenanza N°15 de 2019, que buscaba darle valía y reconocimiento a la formación de maestros de las ENS, lo que se constituyó en una oportunidad de acogida en el marco de la investigación, aunado a la promulgación de la Ley 2383 de 2024 “por medio de la cual se promueve la educación socioemocional de los niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas de preescolar, primaria, básica y media en Colombia.”

Es de anotar que, a modo de contexto, se realizó un acercamiento a los planes de estudio de las 23 ENS del Departamento de Antioquia. Se pudo evidenciar que solo en 3 Escuelas existe una materia en relación con la neurociencia y el aprendizaje (ENS Rafael María Giraldo/ Marinilla, Santa Teresita / Sopetrán y De Envigado/ Envigado); sin embargo, están centradas en los estudiantes y no en los maestros. Lo anterior denota que no existe un acercamiento a los constructos de educación emocional ni de las competencias emocionales.

Existen asignaturas que conducen a una fundamentación pedagógica, curricular, didáctica y de práctica, propias del quehacer docente. Se evidencian cursos que se acercan a la psicología y desarrollo afectivo del niño, empero, no emerge como una necesidad el que los maestros aprendan a gestionar sus propios sistemas emocionales ni los de sus estudiantes. Dicho discurso aún se encuentra lejos y/o ausente en los escenarios educativos de los Programas de Formación de las

ENS.

Solo se limita a unos pocos ejercicios de maestros quienes, desde sus prácticas en el aula, han ido asumiendo ejercicios de educación emocional, más desde el interés particular, que desde la rigurosidad epistemológica y teórica que ellas poseen e implican. Cuando un maestro hace conciencia de sus sistemas emocionales, las competencias emocionales, les permitirán asumir la pertinencia de una formación que podrá brindar una educación integral de excelencia para comprender mejor los procesos que a nivel de la cognición, del aprendizaje, de la enseñanza y de la evaluación pueden lograr transformarse, en una influencia directa en el currículo.

Generar un verdadero cambio en el sistema educativo que hoy se ha centrado más en asuntos en relación con la presentación de pruebas censales, calidad educativa (vista desde los resultados y enfoques empresariales) pero se ha olvidado de la gestión de los sistemas axiológicos, emocionales que se dan en la cotidianidad del aula y de las interacciones humanas entre maestros, maestros - estudiantes y entre los estudiantes como pares, en palabras de Jackson (2010) y Torres-Santomé (1998), un currículo oculto.

Finalmente, todo lo anterior apunta a la formación del ser, de su sentir humano. Cuando se trabaja en ello, todo adquiere sentido. La vida se asume desde perspectivas más humanistas del yo, del otro y de lo otro. Se construye alteridad como plantea Lévinas (1987). Es el aula, el espacio propicio para potenciar espacios de construcción que busquen la felicidad y el bienestar de todos los participantes del proceso educativo, entre ellos, los maestros tal como lo expresa el metaanálisis de Durlak et al (2011); y los estudios de Tom (2012) en los Estados Unidos; Melero-Valdés (2019); Bisquerra-Alzina y Mateo- Andrés (2019) y Bisquerra-Alzina y Chao-Rebolledo (2021) en el contexto español.

SUSTENTO TEÓRICO

El cerebro y las neurociencias

“El cerebro es el órgano rector que dirige, integra y gestiona las múltiples actividades del cuerpo, y permite que nos adaptemos gestionando nuestro comportamiento.” (Bueno I Torrens, 2019, p.15). Los desarrollos teóricos que hoy se encuentran presentes con respecto al tema son vastos y numerosos. Autores como Damasio (1994, 2010, 2018, 2019, 2021, 2022); Bueno i Torrens (2016, 2019, 2021a, 2021b y 2022); Bueno i Torrens y Forés (2021); LeDoux (1999); Aguado (2005); Ekman (2013); Forés et al. (2015); Guillén (2017). presentan la necesidad fehaciente de que el ser humano ahonde en el conocimiento de su cerebro.

Cuando se realiza un acercamiento al estudio del cerebro como señalan Gluck et al. (2008), se constata un universo de conocimientos, explorados y aún sin hacerlo, que permiten obtener una mayor comprensión de aspectos fundamentales de su funcionamiento. Lo que conduce a entender cómo él se encuentra inmerso en todos los procesos que se desarrollan en el cuerpo humano, desde sus movimientos hasta ejercicios de mayor complejidad como son: la salud (física, biológica y

psicológica), los pensamientos, las emociones, los sentimientos y las relaciones e interacciones sociales, entre otros.

Acercarse al cerebro para comprenderlo en anatomía y morfología en relación directa a sus sistemas de protección, los hemisferios cerebrales y el cuerpo caloso, los lóbulos frontales, las funciones de la corteza cerebral, cómo funciona la memoria, el papel de las neuronas en el aprendizaje, son aspectos esenciales para comenzar a tener una relación de estudio de él. El sistema límbico compuesto por el tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala cerebral, el cuerpo estriado, las glándulas del cerebro como la hipófisis y la pineal, solo por mencionar algunos elementos, brinda la posibilidad de conocer cómo se vincula a la cotidianidad del ser humano, del maestro y del aprendizaje de sus estudiantes y de por qué, en el contexto de las neurociencias, cada día va tomando mayor fuerza aquella frase del *ser humano es solo cerebro*.

Así, se llega al acercamiento a las neurociencias, que han venido haciendo camino en el estudio del cerebro, entendiendo cómo todos los procesos del ser humano están vinculados entre sí. Se demuestra cómo es pertinente hoy que los hombres y las mujeres lo conozcan, lo estudien y lo vinculen desde su diario vivir, no solo como cultural general, sino como el órgano más importante y esencial, dado que de él dependen innumerables procesos, más aún, la necesidad de que los maestros comprendamos cómo él está presente en todos los momentos de interacción del aula en relación directa con el conocimiento y el aprendizaje que se gestiona en el contexto escolar.

Las neurociencias de la emoción

Al referirse a las neurociencias, es necesario hablar, en lo específico, de las referidas a la emoción. El Dr. Antonio Damasio (1994, 2010, 2018, 2019, 2021, 2022), ha sido uno de los autores base y pionero en la investigación del tema. Con sus planteamientos sobre el *marcador somático*, ha mostrado en sus trabajos, la pertinencia de entender las emociones y su vinculación a la cotidianidad del ser humano, más aún, expresa la necesidad de comprender cómo desde lo biológico, el cerebro influye, de forma directa, en los procesos de aprendizaje los cuales se dan en él, a partir de las redes neuronales y cómo ellas son percibidas desde los comportamientos que permiten construir “formar” permanentemente al ser humano.

Damasio en su libro *El error de Descartes* (1994) hace una crítica a cómo, en la historia del pensamiento occidental, las emociones y los sentimientos han sido desvinculados del aprendizaje. Se les tildó como un aspecto que se alejaba del *verdadero conocimiento*, pues se le dio primacía a la razón, echando en el olvido a las emociones por, supuestamente, llevar al ser humano, a la falta de dominio de sí. Se desconocía que, cuando las emociones están vinculadas en el aprendizaje, el proceso se da de forma más efectiva, garantizando una permanencia en la memoria a través de las redes neurales que se establecen.

El mismo autor en sus investigaciones presentadas en los textos: *Y el cerebro creó al hombre. ¿Cómo pudo el cerebro generar emociones, sentimientos, ideas y el yo?* (Damasio, 2010). El extraño

orden de las cosas: la vida, los sentimientos y la creación de culturas. (Damasio, 2018). La sensación de lo que ocurre: cuerpo y emoción en la construcción de la conciencia. (Damasio, 2019). Sentir y saber (Damasio, 2021) y En Busca de Spinoza (Damasio, 2022) presenta un estudio detallado sobre la vinculación de las emociones y sentimientos en los procesos cognitivos y explica, reafirmando la necesidad del conocimiento del cerebro, cómo se van desarrollando en el ser humano los aprendizajes.

Lo anterior conduce a entender que, en los desarrollos del conocimiento, es necesario la vinculación de las neuronas y sus redes neuronales (como parte fundamental de las conexiones en el cerebro). Aquí es donde se debe entender los desarrollos que los estudios han venido realizando y cuáles son los aportes de LeDoux (1999) Aguado (2005); Ekman (2013); Forés et al. (2015); Guillén (2017). Acercarse a las emociones y cómo ellas están vinculadas a los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación, currículo, pedagogía, didáctica, debe ser una de las tareas constitutivas en el ser maestro, de su formación y de la educación en general.

Las neurociencias de la emoción y la necesidad de vincularla a los procesos educativos

Vincular las neurociencias de la emoción a los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación de las instituciones educativas pasa, necesariamente, por la relación directa con el currículo, la pedagogía y la didáctica, no solo para los estudiantes. Lo que da cuenta que, es pertinente pensar en la formación de los maestros y maestras, pues sino se trabaja desde allí, poco o nada, se podrá lograr. En este sentido, los estudios de Bueno i Torrens (2016, 2019, 2021a, 2021b y 2022) Bueno i Torrens y Forés (2021) han venido evidenciando que, cuando se brinda la oportunidad a los maestros de acercarse al cerebro, su funcionamiento y su relación directa con el conocimiento biológico desde las emociones, emergen aprendizajes mayores en los sujetos.

Bueno I Torrens, en sus trabajos de Cerebroflexia: el arte de construir el cerebro (2016). Epigenoma: para cuidar tu cuerpo y tu vida (2018). Neurociencia Aplicada a la Educación (2019). La neurociencia como fundamento de la educación emocional (2021a). Neurociencia para educadores (2021b) y El cerebro del adolescente: descubre cómo funciona para entenderlos y acompañarlos (2022) y Bueno i Torrens y Forés (2021). La práctica educativa con mirada neurocientífica, demuestran los beneficios de que los maestros conozcan el cerebro y los efectos de su conocimiento en la educación.

Fue aquí donde comenzó a tener sentido el tema de la investigación, pues vincular a los procesos de enseñanza, sobre todo en los de formación de maestros, adquirió relevancia, no solo para limitarlo al contexto específico de las ENS de Antioquia, sino para replicarlo a nivel de los programas de formación de maestros en el país. Así, acorde a los rastreos investigativos, apareció un aspecto que fue necesario tener presente, la educación emocional.

La educación emocional, recurso para la formación de maestros

La educación emocional es definida por Bisquerra (2012) como un:

“Proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo integral de la persona, con objeto de capacitarla para la vida. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social.” (p. 90)

Sus inicios se remontan a la década de los años noventa con Salovey y Mayer (1990) bajo el constructo de Inteligencia Emocional; desde esa época ha venido desarrollándose con mucha más fuerza a nivel de estudios con objetividad científica a partir de los enfoques histórico-hermenéutico y empírico analítico, lo que la ha posicionado como un tema actual, vigente y en continua construcción (Albor-Liconá, 2023, Albor-Liconá et al, 2024). Es un aspecto que hoy debe estar presente en la construcción permanente de la humanidad y cuya aplicación está tomando fuerza en los contextos de todo tipo de interacción humana y social, por tanto, la educación, la escuela y la formación de maestros, no pueden ser ajenas a ella.

Bisquerra, autoridad y referente en el tema, en sus investigaciones Educación emocional y competencias básicas para la vida (2003); La educación emocional en la formación del profesorado (2005); Psicopedagogía de las emociones (2009); Educación emocional: Propuestas para educadores y familias (2011); Orientación, tutoría y educación emocional, (2012); 10 Ideas Clave: Educación Emocional (2016); Universo de emociones (2021); y Bisquerra-Alzina y Pérez-Escoda (2007) Las competencias emocionales; Bisquerra Alzina, y Mateo Andrés (2019) Competencias emocionales para un cambio de paradigma en educación; Bisquerra y Laymuns (2020) Diccionario de emociones y fenómenos afectivos; Bisquerra Alzina y Chao Rebolledo (2021) Educación emocional y bienestar: por una práctica científicamente fundamentada; Y Bisquerra Alzina y López Cassa (2021) La evaluación en la educación emocional: Instrumentos y recursos; ha presentado la necesidad y pertinencia de la vinculación de los procesos de educación emocional en la formación de los maestros.

Al respecto Redorta et al. (2006) expresan que “Las emociones influyen en lo que pensamos y hacemos. A su vez, los pensamientos influyen en la forma de experimentar las emociones y en las acciones. Pero, además, las acciones repercuten en el pensamiento y en la acción.” (p. 27); en el mismo sentido, se expresan Bisquerra y Mateo (2019) cuando llaman la atención sobre cómo las emociones están presentes en los procesos cognitivos y comportamentales de los seres humanos, lo que indica que, es imposible sacarlas del aprendizaje, como se planteó en la modernidad.

De esta forma, al vincular las emociones como aspecto vital y útil a lo que acontece al interior de las escuelas, resulta necesario pensar en aquellos seres humanos que se encargan de la gestión cognitiva (social, relacional, psicológica, de interacción) en el aula y que se circunscriben como los responsables de coordinar y manejar los procesos de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación; de

este modo, es pertinente, como señala Bisquerra (2016) apostar porque los profesores estén vinculados a la educación emocional, así:

“El primer destinatario de la educación emocional es el profesorado. En primer lugar, porque necesita de las competencias emocionales para el ejercicio de su profesión, ya que las emociones se viven a flor de piel en la relación educativa. En segundo lugar, para poder contribuir al desarrollo de las competencias emocionales de su alumnado. Solamente un profesorado bien formado podrá poner en práctica programas de educación emocional de forma efectiva.” (p. 18)

Las competencias emocionales

Bisquerra-Alzina y Mateo-Andrés (2019) definen las competencias emocionales como: “conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales” (p. 36)

En los desarrollos que Bisquerra-Alzina y Pérez-Escoda (2007) realizan, presentan 5 competencias, a saber: conciencia emocional, regulación emocional, autonomía emocional, competencias sociales y competencias para la vida y el bienestar. Cada una de ellas se complementa entre sí y, desde sus componentes y desarrollos, lleva a cabo un trabajo que es necesario poder afianzar, con proyectos educativos, para poder tener una incidencia en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los maestros en formación y, como resultado, en los estudiantes y sus familias.

Melero-Valdés (2019), en su investigación doctoral, presentó un rastreo, a modo de antecedentes sobre los estudios de competencia emocional. Allí señaló cómo diversos autores, con su respectivo enfoque, han venido investigando sobre las competencias emocionales, entre ellos:

- El modelo de Carolyn Saarni (1999a, 1999b), que propone un total de ocho competencias y vincula el concepto de Competencia emocional al autoconcepto y la Resiliencia.
- El modelo de CASEL, Collaborative for Academic and Social Emotional Learning (Colaboración para el Aprendizaje Socio-emocional y Académico). Esta organización de reconocimiento internacional estableció una propuesta de Competencias socioemocionales en la que destacan el autoconocimiento y la autorregulación como componentes clave.
- Entre las competencias propiamente sociales, Bunk (1994) destaca la capacidad de adaptación social, la disposición a la cooperación o el espíritu de equipo.
- El ISBE, Illinois State Board of Education, o Consejo de Educación del Estado de Illinois (2004).
- La propuesta de Elvira Repetto sobre Competencias socio-emocionales, basado en el modelo de Inteligencia emocional de Goleman así como en el de Bar-On.

- El modelo de Rafael Bisquerra (2003, 2007), cercano al mencionado modelo de CASEL. (p. 100)

Así, la educación emocional comenzó a tener relevancia e impacto en diversos escenarios, a saber: empresas de cualquier razón social, estamentos políticos, credos religiosos, familias, grupo de amigos, la escuela, entre otros. Ello dio pie, para poder pensar, en el contexto colombiano y aunado al *Sistema colombiano de formación de educadores y lineamientos de política* (MEN, 2013), programas que vinculen lo expuesto hasta aquí y generar efectos que conduzcan a cambios significativos en el país.

Programas de educación emocional para maestros en Colombia

Desde este contexto, apareció la pregunta de ¿cómo generar espacios de formación de maestros en relación con la educación emocional que permitan atender a los diferentes procesos que se dan al interior de la escuela sin docentes que cuenten con las competencias emocionales? Dado que en las investigaciones de Rendón-Uribe et al., (2016) y Rendón-Uribe (2019) que se vienen desarrollando a nivel del país, evidencian la carencia de programas de educación emocional que, basados en escalas de medición empírico-analíticas, posibiliten medir su efecto.

En este orden, Durlak et al. (2011) realizaron un metaanálisis sobre el impacto de los programas sociales y emocionales de los estudiantes en las Escuelas de Estados Unidos; además, Tom (2012) desarrolló la medición de la competencia emocional en docentes; ambos estudios señalan la pertinencia y necesidad de implementarlos desde la formación de inicial para docentes. Así, bajo las lógicas anteriores, y bajo el parámetro de las escalas Inventario de Cociente Emocional de BarOn –(I-CE) (Ugarriza, 2001 y Ugarriza y Pajares Del Águila, 2005) y el TMMS-24; Autoinforme de inteligencia emocional percibida, en la versión castellana y reducida del Trait Meta-Mood Scale (Fernández-Berrocal et al., 2004; versión original de Salovey et al., 1995), se construyó un programa que permitiera acercar a los maestros en formación de las Escuelas Normales Superiores -ENS del Departamento de Antioquia aportes desde la neurociencia de la emoción y la educación emocional.

Los Establecimientos Educativos-EE de Colombia evidencian hoy una población estudiantil y docente que se encuentra en un estado de recuperación después de ser golpeados en todos los niveles: personal, familiar, educativo y social, por los efectos del virus del síndrome respiratorio agudo severo tipo-2 (SARS-CoV-2); lo que condujo a pensar en cómo vincular a los procesos cognitivos, los discursos y prácticas pedagógicas con espacios formativos de los sujetos miembros con la educación emocional desde la mirada y aportes de las neurociencias de la emoción y la cognición.

De ahí la necesidad de pensar en dos escalas, con procesos de validación, que garantizaran la medición del efecto de un programa de educación emocional creado para tal fin, denominado *Lab Emocional* que, a partir del Inventario de Cociente Emocional de BarOn –(I-CE), que está compuesto por 5 factores componentes y 15 subcomponente, a saber: Componente Intrapersonal-CIA (que mide la comprensión emocional de sí mismo-CM, la asertividad-AS, autoconcepto-AC, autorealización-AR,

e independencia-IN); el Componente Interpersonal-CIE (empatía-EM, relaciones interpersonales-RI y responsabilidad social-RS); el Componente de Adaptabilidad-CAD (solución de problemas-SP, prueba de realidad-PR y Flexibilidad-FL); el Componente del Manejo de Estrés -CME (tolerancia al estrés-TÉ y control de impulsos-CI); y el Componente del Estado de Ánimo en General-CAG (felicidad-FE y optimismo-OP), así como el TMMS-24 que tiene 3 factores (Atención, claridad y reparación) con 24 ítems (8 por cada uno) respondiera a las puntuaciones obtenidas en el pretest y permitiera que la intervención (Lab Emocional) lograra el efecto, a partir de la medición del postest, con el cual se cerró el programa.

Por tanto, el conocimiento y dominio del lenguaje es necesario para los fines de pensar en el programa de *Lab Emocional* para maestros en formación de las ENS del Departamento de Antioquia en el que, a partir de las estructuras teóricas y con ejercicios prácticos, permitieran verlo como una oportunidad para tributar a transformaciones curriculares que se vinculen a los procesos formativos de las áreas y las disciplinas que se viven al interior de los EE.

DISCUSIÓN

La realidad educativa que la investigación trató de demostrar fue que hoy se requieren de espacios formativos que se enriquezcan con el aporte de las neurociencias de la emoción y la educación emocional para que los maestros y maestras puedan lograr el alcance de competencias emocionales, aunado a la formación permanente, propia de su condición de maestros. Por tanto, no se trata de que estos procesos y constructos reemplacen a la pedagogía como ciencia, a la didáctica, el currículo o la evaluación, sino de apoyarlos y enriquecerlos. Se debe tener presente que disciplinas como la antropología pedagógica investigada por Runge-Peña et al. (2010), Runge-Peña et al. (2018) hacen mención de que el ser humano es un ser carente, necesitado de, inacabado, por tanto, se reitera que lo que se busca es dotar de mayores elementos a los maestros en formación y en ejercicio que les permita atender su propia formación y, como consecuencia, la de sus estudiantes.

La educación es un asunto netamente social como plantean Durkheim (1999); y Bonal (1998), en este sentido, es necesario que los maestros cuenten con herramientas suficientes que permitan su comprensión, interpretación e intervención. Así las cosas, las neurociencias de la emoción y la educación emocional terminan siendo un apoyo significativo en la formación de los docentes, tanto a nivel personal “formabilidad” (Runge-Peña y Garcés Gómez, 2011) y “social” (Bonal, 1998) y Durkheim (1999). En cualquiera de los escenarios o de las interacciones, necesariamente pasarán por el cerebro y con su intervención. Además, es imposible liberarse de las emociones en todo lo que realizamos. Está comprobado que ellas están a nivel cognitivo, comportamental y relacional según las investigaciones de Bisquerra (2003, 2005, 2009, 2011, 2012, 2016 y 2021); Redorta y Bisquerra (2006); Bueno i Torrens (2016, 2019, 2021a, 2021b y 2022); Bueno i Torrens y Forés (2021); Damasio (1994, 2010, 2018, 2019, 2021, 2022); LeDoux (1999); Aguado (2005); Ekman (2013); Forés et al. (2015); Guillén (2017).

Es de anotar que, como señala Bisquerra (2016) el profesorado es el primero que debe ser

formado en la educación emocional; y desde los resultados de la presente investigación, se aúna las neurociencias de la emoción para crear competencias emocionales en ellos. De esta forma, se apoya lo que Rendón-Uribe et al., (2016) y Rendón-Uribe (2019) han venido desarrollando en Colombia, dando cuenta que se requieren espacios de formación en educación emocional para los maestros y más de carácter experimental.

Los resultados de la presente investigación doctoral arrojaron que, los programas de este tipo y en esta línea, generan un efecto positivo en los maestros en formación, alineándose con los estudios de Durlak et al. (2011); Tom (2012); Bisquerra-Alzina y Pérez-Escoda (2007); Bisquerra-Alzina (2003, 2005); Bisquerra Alzina y Chao Rebolledo (2021); Bisquerra Alzina y López Cassa (2021). Se reafirma entonces que son necesarios, pertinentes y acordes para las competencias emocionales en ellos.

Los pluses de esta investigación a nivel de los programas fueron: la vinculación de las neurociencias de la emoción, el papel de la formabilidad (Runge-Peña y Garcés-Gómez) y los aportes de la filosofía (Kant, 1994) en tanto metaconocimiento como señalan Biggs (2006) y Gallardo-Jaque (2017a y 2017b) en la población específica. Su inclusión en el proceso formativo favoreció que los participantes, maestros en formación de las ENS del Departamento de Antioquia, y en línea con los resultados obtenidos con los estadísticos aplicados en pre-test (antes de la intervención-Programa *Lab Emocional*) y pos-test (después de la intervención-Programa *Lab Emocional*), generaran aumento en sus competencias emocionales, así como aportes significativos a sus procesos de formación.

A partir de los resultados de la investigación se comprobó que el programa midió el efecto, y se coloca a consideración la inclusión de este tipo de procesos para ser tenidos en la cuenta en los Programas de Formación Complementaria-PFC de las ENS del Departamento de Antioquia y para el resto de ENS del país, dado que, la literatura que soportó la investigación y los resultados de la tesis, dan muestras de la necesidad de pensar en su presencia en el proceso de educación que reciben, pasando por una revisión curricular, sobre todo, porque están ad portas de tener un proceso de acreditación para la renovación de las condiciones de verificación de calidad para el 2026.

Poseer este tipo de programas, dan cuenta de una propuesta que será un aporte para reducir los índices de violencia escolar, Bullying, Burnout y generar espacios de salud mental como expresan García et al. (2017) Acosta-Fernández et al. (2019); y Posada-Quintero et al. (2019). Por tanto, como señala Bisquerra-Alzina (2003, 2005, 2009, 2011, 2012, 2016 y 2021) debe ser un proceso educativo que dure toda la vida y generen efectos que conduzcan a que en el país haya cambios significativos a nivel del manejo de la violencia, reducción de los índices de suicidio (Instituto Nacional de Salud, 2023; Departamento Nacional de Planeación, 2023) que aporten solución a los problemas de salud mental en el marco del magisterio colombiano, en específico, para quienes están en procesos de formación, población objeto de esta investigación.

Hoy la discusión se encuentra abierta con posturas a favor y en contra, como es habitual cuando otros conocimientos y ciencias llegan al contexto educativo y formativo; sin embargo, los

autores mencionados en este artículo de reflexión, como resultado de la investigación, dan cuenta de que han producido aportes y efectos positivos en las poblaciones intervenidas. No se ha desplazado ni reemplazado el papel de la pedagogía como ciencia, temor que podría estar latente como se podría pensar, por el contrario, han sido un complemento de riqueza en la formación de maestros de las ENS en los PFC que hicieron parte del proceso.

Finalmente, el título de este artículo: *neurociencias y educación emocional: aportes para maestros en formación de Escuelas Normales Superiores de Colombia*, tiene sentido porque los resultados de la propuesta de investigación, dio cuenta de que hoy son pertinentes en la formación de los maestros de las ENS, toda vez que son formados para trabajar con niños y niñas de los niveles de preescolar y el ciclo de básica primaria (población que debe tener los mejores maestros como se expresa en la investigación de la Fundación Compartir (2014)). Por tanto, se requiere de maestros y maestras que estén muy bien preparados y conscientes de su formación permanente, para atender las necesidades de sí, de sus estudiantes y de las circunstancias que se dan allí, en los contextos específicos del país.

CONCLUSIONES

Pensar al ser humano como ser integral implica asumirlo como un ser carente, necesitado y en continua formación, como ya se evidenció en el texto, que requiere nutrirse y enriquecerse de elementos que le permitan encauzar sus procesos formativos. Así las cosas, la literatura presentada en este artículo ha permitido un acercamiento conceptual a la revisión del estado de la discusión que hoy existe alrededor de las neurociencias de la emoción y de la educación emocional.

Al hablar de las *neurociencias y educación emocional: aportes para maestros en formación de Escuelas Normales Superiores de Colombia*, título de este artículo, se refiere a la necesidad de poder incluir en los procesos formativos de los futuros maestros y maestras del nivel de preescolar y el ciclo de básica primaria, asignaturas, cursos, talleres, diplomados y prácticas que les permitan conocer y gestionar para atender a las realidades emocionales que ocurren a nivel personal de ellos como seres sintientes y de los estudiantes con quienes tendrán la responsabilidad de educar.

No se trata de un discurso vacío y sin fundamento, por el contrario, ha sido un proceso investigativo que se remonta a la década de los noventa y que ha crecido en la influencia en los contextos escolares y formativos de otros países como España, Chile y Estados Unidos, solo por mencionar algunos. En Colombia es un tema que aún tiene camino por recorrer. Se mostraron los pocos avances e investigaciones que hemos venido realizando, pero en el que se está tomando consciencia, muestra de ello es la "LEY 2383 del 19 de julio de 2024 por medio de la cual se promueve la educación socioemocional de los niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas de preescolar, primaria, básica y media en Colombia" (Congreso de la República de Colombia, 2024)

Este tipo de investigaciones se constituyen en una mirada y un aporte para atender a las

situaciones de Burnout que presenta el magisterio colombiano y, más aún, las condiciones de salud mental que viene padeciendo la población en el país. Al interior de las aulas de los EE se viven continuos procesos emocionales, es un caldero de emociones como menciona Bisquerra (2016) en el que todos los actores de ella (maestros y estudiantes) interactúan de forma permanente.

La discusión sigue abierta, sin embargo, se puede afirmar que este artículo, ha evidenciado la necesidad de vincular las emociones (vistas desde las neurociencias y la educación emocional) a los procesos de aprendizaje. Las investigaciones seguirán dando cuenta de ello. Por tanto, el Gobierno Nacional, el Congreso de la República y las Secretarías de Educación, están en el deber de la creación de políticas que permitan generar incidencia en los programas formativos de las licenciaturas y de las ENS del país.

Finalmente, cada sujeto maestro, tendrá que continuar en su proceso de formación permanente, vinculando en ello, las emociones, su conciencia, gestión, autonomía y los procesos cerebrales que permitan que se den, para pensar en una educación que siga aportando a la transformación de los contextos educativos de nuestro país. Un agradecimiento especial a las ENS del Departamento de Antioquia: Miguel Ángel Álvarez- del Municipio de Frontino, Señor de los Milagros- del Municipio de San Pedro de los Milagros, Del Nordeste- del Municipio de Yolombó, Genoveva Díaz- del Municipio de San Jerónimo, Sagrada Familia - del Municipio de Urao, De Urabá- del Municipio de Turbo, De Envigado- del Municipio de Envigado quienes, con su apertura y estudiantes, aportaron los participantes quiénes apoyaron el proceso de investigación.

REFERENCIAS

Acosta-Fernández, M., Parra-Osorio, L., Burbano-Molina, C., Aguilera-Velasco, M., Pozos-Radillo, B. E. (2019). Estrés laboral, burnout, salud mental y su relación con violencia psicológica en docentes universitarios. *Revista Salud Uninorte*, 35(3), 328-342.

<https://bit.ly/3TMp5Pa>

Aguado, L. (2005) *Emoción, afecto y motivación*.

https://www.academia.edu/44561842/Aguado_Luis_Emocion_Afecto_Y_Motivacion

Albor-Licon, M. A. (2023). Innovación educativa, camino de permanente reflexión y transformación [Editorial]. *Ciencia y Academia*, (4).

<https://revistas.ucatolicaluisamigo.edu.co/index.php/CYA/article/download/4660/3938>

Albor-Licon, M. Á., Cárdenas-Cuadros, J. A, Zapata-Arroyave, E. Z. (2024). Co-Authorship Networks and Impact on Emotional Education Research. *J Scientometric Res*. 13(3)

<https://jscires.org/forthcoming-articles/>

Asamblea Departamental de Antioquia. (14 de junio de 2019). *Ordenanza N°15: por medio de la cual se adopta la política departamental para la formación inicial de maestros y para el fortalecimiento de las escuelas normales superiores de Antioquia como polos de desarrollo*

educativo y pedagógico en el departamento.

<https://bit.ly/3LONNY5>

Biggs, J. (2006). *Calidad del aprendizaje universitario*. (2da. Ed.) Narcea.

Bisquerra-Alzina, R. (2003). Educación emocional y competencias básicas para la vida. *Revista de Investigación Educativa*, 21(1), pp. 7-43.

<https://bit.ly/2KyIbVE>

Bisquerra-Alzina, R. (2005). La educación emocional en la formación del profesorado. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 19 (3), pp. 95-114.

<https://bit.ly/2yMg0xi>

Bisquerra-Alzina, R. (2009). *Psicopedagogía de las emociones*. (1ra. Ed.). Editorial Síntesis.

Bisquerra-Alzina, R. (2011). *Educación emocional: Propuestas para educadores y familias*. (1ra. Ed.). Editorial Desclée de Brouwer.

Bisquerra-Alzina, R. (2012). *Orientación, tutoría y educación emocional*. (1ra. Ed.). Editorial Síntesis.

Bisquerra, R. (2016). *10 Ideas Clave: Educación Emocional*. (1ra. Ed.). Editorial Graó.

Bisquerra, R. (2021). *Universo de emociones*. (6ta. Ed.). PalauGea.

Bisquerra-Alzina, R., Pérez-Escoda, N. (2007). Las competencias emocionales. *Educación XXI*, 10, 61-82.

<https://bit.ly/2lBj4G>

Bisquerra Alzina, R., Mateo Andrés, J. (2019). *Competencias emocionales para un cambio de paradigma en educación*. (1ra. Ed.). Horsori Editorial.

Bisquerra, R., Laymuns, G. (2020). *Diccionario de emociones y fenómenos afectivos*. (3ra. Ed.). PalauGea.

Bisquerra Alzina, R., Chao Rebolledo, C. (2021). Educación emocional y bienestar: por una práctica científicamente fundamentada. *Revista Internacional De Educación Emocional Y Bienestar*, 1(1), 9–29.

<https://bit.ly/3qvQmYJ>

Bisquerra Alzina, R., y López Cassa, E. (2021). La evaluación en la educación emocional: Instrumentos y recursos. *Aula Abierta*, 50(4), 757-766.

<https://doi.org/10.17811/rifie.50.4.2021.757-766>

Bonal, X. (1998): *Sociología de la Educación. Una aproximación crítica a las corrientes contemporáneas*.

https://www.researchgate.net/profile/Xavier_Bonal/publication/31727888_Sociologia_de_la_educacion_una_aproximacion_critica_a_las_corrientes_contemporaneas_X_Bonal/links/580eee4308ae47535247bbe1/Sociologia-de-la-educacion-una-aproximacion-critica-a-las-corrientes-contemporaneas-X-Bonal.pdf

Bueno i Torrens, D. (2016). *Cerebroflexia: el arte de construir el cerebro*. (1ra. Ed.). Plataforma Actual.

Bueno i Torrens, D. (2018). *Epigenoma: para cuidar tu cuerpo y tu vida*. (1ra. Ed.). Plataforma Actual.

Bueno i Torrens, D. (2019). *Neurociencia Aplicada a la Educación*. (1ra. Ed.). Síntesis.

Bueno i Torrens, D. (2021a). La neurociencia como fundamento de la educación emocional. *Revista Internacional de Educación emocional y bienestar -RIEEB*, 1(1), 47-61. <https://bit.ly/3Bv9AUF>

Bueno i Torrens, D. (2021b). *Neurociencia para educadores*. (8va. Ed.). Octaedro.

Bueno i Torrens, D. (2022). *El cerebro del adolescente: descubre cómo funciona para entenderlos y acompañarlos*. (1ra. Ed.) Grijalbo.

Bueno i Torrens, D., Forés, A. (2021). *La práctica educativa con mirada neurocientífica*. (1ra. Ed.). Horsori.

Congreso de la República de Colombia. (2024). Diario oficial: *LEY 2383 del 19 de julio de 2024 por medio de la cual se promueve la educación socioemocional de los niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas de preescolar, primaria, básica y media en Colombia*. DIARIO OFICIAL AÑO CLX No. 52.822, BOGOTÁ D.C., 19 DE JULIO DE 2024. [https://www.suin-juriscol.gov.co/clp/contenidos.dll/Leyes/30051863?fn=document-frame.htm\\$f=templates\\$3.0#:~:text=LEY%202383%20DE%202024&text=\(julio%2019\)-.por%20medio%20de%20la%20cual%20se%20promueve%20la%20educaci%C3%B3n%20socioemocional,b%C3%A1sica%20y%20media%20en%20Colombia](https://www.suin-juriscol.gov.co/clp/contenidos.dll/Leyes/30051863?fn=document-frame.htm$f=templates$3.0#:~:text=LEY%202383%20DE%202024&text=(julio%2019)-.por%20medio%20de%20la%20cual%20se%20promueve%20la%20educaci%C3%B3n%20socioemocional,b%C3%A1sica%20y%20media%20en%20Colombia).

Damasio, A. (1994). *El error de Descartes*.

<https://bit.ly/3QrWIs4>

Damasio, A. (2010). *Y el cerebro creó al hombre. ¿Cómo pudo el cerebro generar emociones, sentimientos, ideas y el yo?*.

<https://bit.ly/3RQalNk>

Damasio, A. (2018). *El extraño orden de las cosas: la vida, los sentimientos y la creación de culturas*. (1ra. Ed.). ISBN: 978-84-233-5354-5 (epub).

<https://bit.ly/3RAZuah>

Damasio, A. (2019). *La sensación de lo que ocurre: cuerpo y emoción en la construcción de la*

- conciencia*. (1ra. Ed.). Grupo Planeta.
- Damasio, A. (2021). *Sentir y saber: el camino de la consciencia*. (1ra. Ed.). Grupo Planeta.
- Damasio, A. (2022). *En busca de Spinoza: neurobiología de la emoción y los sentimientos*. (1ra. Ed.). Grupo Planeta.
- Departamento Nacional de Planeación. (2023) *El suicidio en Colombia: factores diferenciales entre mujeres y hombres*.
https://observatoriomujeres.gov.co/archivos/Publicaciones/Publicacion_311.pdf
- De Tezanos, A. (2022). La escuela normal en américa latina: una historia por contarse y una posibilidad para transformarse. *En H. Suárez (Comp.), Las escuelas normales superiores: 25 años entre imaginarios y realidades (1997-2022)*, 13-54. (1ra. Ed.). Editorial Magisterio.
- Durkheim, E. (1999). *Educación y sociología*. (1ra). Ediciones península.
http://villaeducacion.mx/descargar.php?idtema=1307&data=98a4a7_durkheim.pdf
- Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., Schellinger, K. R. (2011). The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. *Child Development*, 82(1), 405-432.
<https://bit.ly/3TXumDr>
- Echeverri-Sánchez, J. A. (2009). *Un campo conceptual de la pedagogía: una contribución*. [Tesis de Doctorado. Universidad del Valle].
<https://es.scribd.com/document/500851714/Tesis-doctoral-Echeverri#>
- Echeverri-Sánchez, J. A. (2021). El dispositivo formativo comprensivo en la Escuela Normal Superior de Santa Teresita de Sopetrán: historia, experiencias y encuentros. *En W, Rodríguez-Bustamante (Comp.), Bicentenario de las Escuelas Normales Superiores en Colombia: dos siglos de enseñanza y pedagogía*. (ISBN 978-958-20-1414-8), 57-88. Institución Educativa Escuela Normal Superior Farallones de Cali.
https://www.academia.edu/88345374/Libro_Bicentenario_Escuelas_Normales_Superiores_en_Colombia
- Ekman, P. (2013). *El rostro de las emociones*.
<https://www.derechopenalenlared.com/libros/el-rostro-de-las-emociones-paul-ekman-derecho-penal-en-la-red.pdf>
- Fernández-Berrocal, P., Extremera, N., Ramos, N. (2004). Validity and reliability of the Spanish modified version of the Trait Meta-Mood Scale. *Psychological reports*, 94(3 Pt 1), 751–755.
<https://doi.org/10.2466/pr0.94.3.751-755>
- Forés, A., Gamo, J. R., Guillén, J. C., Hernández, T., Ligoiz, M., Pardo, F., Trinidad, C. (2015).

- Neuromitos en educación: El aprendizaje desde la neurociencia.*
<https://es.slideshare.net/slideshow/neuromitos-en-educacin-el-aprendizaje-desde-la-neurocienciapdf-252260346/252260346>
- Fundación Compartir. (2014). *Tras la Excelencia Docente, cómo mejorar la calidad de la educación para todos los colombianos.*
<http://www.fundacioncompartir.org/pdf/Traslaexcelenciadocente18.02.2014.pdf>
- Gallardo-Jaque, A. (2017a). *Las competencias emocionales en el currículum de las carreras de pedagogía de la Universidad de Playa Ancha.* [Tesis Doctoral, Universidad de Girona].
https://www.tesisenred.net/bitstream/handle/10803/482092/tagj_20180201.pdf?sequence=2&jsAllowed=y
- Gallardo-Jaque, A. (2017b). Percepción, comprensión y regulación emocional en estudiantes de pedagogía de la Universidad de Playa Ancha, Chile. *Inclusiones Vol. 4 N° 2*, 28-40.
<https://revistainclusiones.org/index.php/inclu/article/view/565>.
- García, A., Escorcía, C., Perez, B. (2017). Síndrome de Burnout y sentimiento de autoeficacia en profesores universitarios. *Propósitos y Representaciones*, 5(2), 65 - 126.
<http://dx.doi.org/10.20511/pyr2017.v5n2.170>
- Gluck, M., Mercado, E., Myers, C. (2008). *Aprendizaje y memoria: del cerebro al comportamiento.*
<https://bibliotecaiztapalapauin.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/07/aprendizaje-memoria.pdf>
- Guillén, J. (2017). *Neuroeducación en el aula: de la teoría a la práctica.*
<https://es.scribd.com/document/442313447/Neuroeducacion-en-el-aula>
- Instituto Nacional de Salud. (2023). *Informe de Evento Primer Semestre Intento de Suicidio, 2023.*
<https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Informesdeevento/INTENTO%20DE%20SUICIDIO%20PRIMER%20SEMESTRE%202023.pdf>
- Jackson, Ph. W. (2010). *La vida en las aulas.* (7ma. Ed.). Morata.
- Kant, I. (1994). Respuesta a la pregunta ¿Qué es la ilustración? *Revista Colombiana de Psicología*, Issue 3, ISSN 2344-8644. Print ISSN 0121-5469. 7-10.
<https://revistas.unal.edu.co/index.php/psicologia/article/view/15803/16619>
- LeDoux, J. (1999) *El cerebro emocional.*
<https://clea.edu.mx/biblioteca/files/original/57b563f36781c98fd2f0050a708ba646.pdf>
- Levinas, E. (1987) *De otro modo que ser o más allá de la esencia, Sígueme.*

- Melero-Valdés, M. L. (2019). *La competencia emocional del profesorado de primaria y secundaria en contextos de diversidad asociada a la migración*. [Tesis Doctoral Inédita, Universidad de Sevilla. Depósito de investigación Universidad de Sevilla]. <https://idus.us.es/handle/11441/82467>
- Ministerio de Educación Nacional [MEN]. (2013). *Sistema colombiano de formación de educadores y lineamientos de política*. <https://bit.ly/2JVZ2Eq>
- Muñoz -Bravo, J. (2020). Las Escuelas Normales Superiores en Colombia: doscientos años de historia entre retos y desafíos (1821-2021). *Revista Historia De La Educación Colombiana*, 25(25). <https://doi.org/10.22267/rhec.202525.79>
- Posada-Quintero, J. I., Molano Vergara, P. N., Parra Hernández, R. M., Brito Osorio, F. Y., Rubio Orozco, E. A. (2019). Prevalencia del Síndrome de Burnout en docentes: Factores asociados al estatuto de vinculación laboral en Colombia. *Revista Interamericana de Psicología Ocupacional*, 37-2, 119-133. <https://www.academia.edu/download/77976691/pdf.pdf>
- Redorta, J., Obiols, M., Bisquerra, R. (2006) *Emoción y Conflicto: aprenda a manejar las emociones*. (1ra. Ed.). Paidós.
- Rendón-Uribe, M., Cuadros-Jiménez, O., Hernández-Álvarez, B., Monterrosa-Chávez, D., Holguín-Higueta, A., Cano-Vásquez, L., Álvarez-Pulgarín, J. P., Ortiz-Rodas, A. (2016). *Las competencias socioemocionales en el contexto escolar*. (1ra ed.).
- Rendón-Uribe, M. A. (2019). Competencias socioemocionales de maestros en formación y egresados de programas de educación. *Praxis & Saber*, 10(24), 243-270. <https://doi.org/10.19053/22160159.v10.n25.2019.10004>
- Runge-Peña, A. K., Garcés-Gómez, J. F. y Muñoz-Gaviria, D. A. (2010). La pedagogía como campo profesional y disciplinar: Un lugar estratégico para enfrentar las tensiones entre el reconocimiento científico, la profesionalidad y la regulación socio-estatal de la profesión docente. *Revista Educación y Cultura-FECODE* (88), 46-55. https://revistavirtual.fecode.edu.co/images/revistas_1-100/Educacion%20y%20Cultura%2088.pdf
- Runge Peña, A. K., Garcés Gómez, J. F. (2011). Educabilidad, formación y antropología pedagógica: repensar la educabilidad a la luz de la tradición pedagógica alemana *Revista Científica Guillermo de Ockham*, 9(2), 13-25. <http://www.redalyc.org/pdf/1053/105322389002.pdf>

- Runge Peña, A. K., Hincapié García, A., Muñoz Gaviria, D. A., Ospina Cruz, C. (2018). *El campo disciplinar y profesional de la Pedagogía en Colombia: Introducción y análisis a algunas de las principales orientaciones teórico-disciplinarias y a los planteamientos de sus autores más representativos*. (1 ra. Ed.). Fondo Editorial Universidad Católica de Oriente. ISBN: 978-958-5518-23-0 (digital).
<https://repositorio.uco.edu.co/server/api/core/bitstreams/f87389e6-ca21-421c-9154-23f298ab3fa6/content>
- Salovey, P., Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. *Imagination, Cognition and Personality*, 9(3), 185–211.
<https://doi.org/10.2190/DUGG-P24E-52WK-6CDG>
- Tom, K. (2012). *Measurement of Teachers' Social-Emotional Competence: Development of the Social-Emotional Competence Teacher Rating Scale*.
<https://bit.ly/3QAAtL7>
- Torres-Santomé, J. (1998). *El currículo oculto*. (6ta. Ed.). Morata.
- Ugarriza, N. (2001). La evaluación de la inteligencia emocional a través del inventario de BarOn (I-CE) en una muestra de Lima Metropolitana. *Persona*, 4, 129-160.
<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=147118178005>
- Ugarriza Chávez, N., Pajares Del Águila, L. (2005). La evaluación de la inteligencia emocional a través del inventario de BarOn ICE: NA, en una muestra de niños y adolescentes. *Persona*, (8), 11-58.
<https://www.redalyc.org/pdf/1471/147112816001.pdf>
- Zuluaga-Garcés, O. L. (2020). *Colombia: dos modelos de su práctica pedagógica durante el siglo XIX*. (2da. Ed.). Editorial Magisterio.
- Zuluaga-Garcés, O. L. (2021). *El maestro y el saber pedagógico en Colombia 1821-1848*. (2da. Ed.). Editorial Magisterio.

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos

Coautor 2: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.